

УДК 621.315.1

Мероприятия по уменьшению потерь в линиях электропередач 500 кВ на высокогорных участках Кыргызстана

Каплина Татьяна Юрьевна, кандидат технических наук, доцент
кафедры «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии»
Кыргызско-Российский Славянский Университет (г. Бишкек КР)

Аннотация. Представлены исследования и результаты расчетов потерь в линии электропередач (ЛЭП) 500 кВ на участке от Токтогульской ГЭС до подстанции «Датка». Приведены расчеты потерь на коронный разряд и способы уменьшения этих потерь.

Ключевые слова: линия электропередач (ЛЭП), коронный разряд, потери, инновационные мероприятия, компенсирующее устройство.

Measures to reduce losses in power lines 500 kV in high mountainous areas of Kyrgyzstan

Kaplina Tatyana Yurievna, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
of the Department of Non-traditional and Renewable Energy Sources
Kyrgyz-Russian Slavic University (c. Bishkek, KR)

Annotation. The research and results of calculations of losses in the power transmission line (TL) of 500 kV in the section from «Toktogul» hydroelectric power station to the substation «Datka» are presented. Calculations of corona discharge losses and methods of reducing these losses are presented.

Keywords: power transmission line (PTL), corona discharge, losses, innovative measures, compensating device.

В Кыргызстане линии электропередач (ЛЭП) напряжением 500 кВ проходят по сложной горной местности на высотах от 500 м до 3500 м над уровнем моря с использованием проводов АС-300 [1].

Для решения важнейшей проблемы – снижения потерь электрической энергии в линиях электропередач 500 кВ в условиях высокогорья Кыргызстана рассмотрели одни из самых сложных участков высокогорной части ЛЭП от Токтогульской ГЭС до подстанции «Датка» (рис. 1).

Рис 1. Схема электрической сети от Токтогульской ГЭС до подстанции «Датка»

На рисунке 2 представлена географическая карта расположения участков от подстанции (п/ст.) «Датка» до Токтогульской ГЭС, от Токтогульской ГЭС до подстанции «Туле Бердиева», от подстанции «Туле Бердиева» до подстанции «Фрунзенская». Данные участки находятся в сложнейшей климатической зоне – это резкие

температурные перепады, ветер и горный рельеф. Именно поэтому на ЛЭП используются провода с повышенной механической прочностью – сталеалюминовые и стальные. Что в свою очередь приводит к увеличению сопротивления проводов и увеличению потерь энергии. Одним из видов потерь являются потери на коронный разряд. Для снижения потерь электрической энергии в ЛЭП производим анализ и расчет выбранных участков.

Рис. 2. Расположения п/ст. «Датка», Токтогульской ГЭС, п/ст. «Тулебердиева», п/ст. «Фрунзенская» и ЛЭП - 500 кВ на географической карте

Исходные данные для расчетов представлены в таблице 1 [1].

Таблица 1. Марки проводов и их параметры

№	Марки проводов для ЛЭП	R_0 , Ом/км	X_{L0} , Ом/км	G_0 , мкСм/км	B_{C0} , мкСм/км
1	АС 300	0,0958	0,34	0,0000132	3,3689
2	АС 185	0,1563	0,372	0	3,06
3	АС 120	0,244	0,39	0	2,9185
4	АС 95	0,3007	0,4	0	2,8425
5	АС 70	0,4218	0,41	0	2,77

Определи параметры участков ЛЭП используя таблицу 1, программу Excel и формулы:

$$R = R_0 * L, X_L = X_{L0} * L, B_C = B_{C0} * L, G = G_0 * L, \quad (1)$$

где R, X_L – активное и реактивное сопротивления участков ЛЭП; G, B_C – активное и реактивное проводимости; R_0, X_{L0} – удельные активное и реактивное сопротивления; G_0, B_{C0} – удельные активное и реактивное проводимости; L – длина участка ЛЭП. Полученные результаты внесли в таблицу 2 [2].

Таблица 2. Расчетные данные параметров участков ЛЭП

Подстанция «Датка» - Токтогульская ГЭС					
L , км	R , Ом	X_L , Ом	B_C , мкСм	G , мкСм	Кол. фаз
82,7	7,92266	2,6937044	9,07479082	0,000012	3
Токтогульская ГЭС - подстанция «Тулебердиева»					
L , км	R , Ом	X_L , Ом	B_C , мкСм	G , мкСм	Кол. фаз
128,4	12,30072	4,1822448	14,089518	0,0000186	3
Подстанция «Тулебердиева» - подстанция «Фрунзенская»					
77,9	7,46282	2,5373588	8,54807987	0,000113	3

Для оценки и анализа потерь на коронный разряд представляем графики потерь в линии электропередач, без каких-либо компенсирующих устройств, которые показывают пиковые, максимальные активные потери мощности 1апреля 18 МВт и 1 октября 20 МВт, и реактивные потери мощности 1апреля и 1 октября 75 МВар 2016 года. Необходимость снижения потерь на коронный разряд очевидна - это значительные финансовые потери в масштабе государства Кыргызстан (рис. 3).

Рис. 3. Годовые графики активных и реактивных потерь на ЛЭП Л-509, без компенсирующего устройства

Определяем начальную напряженность коронного разряда [3]:

$$E_{\text{н}} = 24,5 m \delta [1 + 0,65 / \sqrt[0,38]{(\delta \cdot r)}] = 24,5 * 0,85 * 1 [1 + 0,65 / \sqrt[0,38]{(1 * 0,39)}] = 40,4 \text{ кВ/мм}, \quad (2)$$

где δ – относительная плотность воздуха; r – радиус провода; m – коэффициент не гладкости; принимаем $m = 0,85, \delta = 1, r = 0,39$ мм.

Для горизонтального расположения фаз с расстоянием между фазами

$$a = 16,5 \text{ м}; S = 1,26 * a = 1,26 * 16,5 = 2079 \text{ см}. \quad (3)$$

Средняя напряженность для расщепленного провода:

$$E_{\text{ср}} = U / (n * r_0 * \ln S / r_{\text{экв}}) = 500 / (3 * 0,39 * \ln 2079 / 2,97) = 219,3 \text{ кВ/мм}, r_{\text{экв}} = \sqrt{(n * r_0 * r_p * (n - 1))} = 2,97 \text{ Ом}. \quad (4)$$

Максимальная напряженность определяется по формуле:

$$E_{\text{макс}} = K_y * E_{\text{ср}} = 2,25 * 219,3 = 493,4 \text{ кВ/мм}, \quad (5)$$

$$\text{где } K_y = 1 + (n - 1) * r_{\text{экв}} / r_p = 2,25. \quad (6)$$

Номинальные напряженность электрического поля поверхности проводов для различных погодных условий при хорошей погоде:

$$m = 0,875, \delta = 1; E_{\text{нхп}} = 24,5 m \delta [1 + 0,65 / \sqrt[0,38]{(\delta \cdot r)}] = 24,5 * 0,875 * 1 [1 + 0,65 / \sqrt[0,38]{(1 * 0,39)}] = 41,6 \text{ кВ/мм}. \quad (7)$$

$$\text{При сухом снеге: } m = 0,034, \delta = 1,06; E_{\text{нсс}} = 24,5 * 0,034 * 1,06 * [1 + 0,65 / \sqrt[0,38]{(1,06 * 0,39)}] = 1,69 \text{ кВ/мм}. \quad (8)$$

$$\text{При дожде и мокром снеге: } m = 0,054, \delta = 0,93; E_{\text{нд}} = 24,5 * 0,054 * 0,93 * [1 + 0,65 / \sqrt[0,38]{(0,93 * 0,39)}] = 1,63 \text{ кВ/мм}. \quad (9)$$

$$\text{При изморози: } m = 0,142, \delta = 0,9; E_{\text{низ}} = 24,5 * 0,142 * 0,9 * [1 + 0,65 / \sqrt[0,38]{(0,9 * 0,39)}] = 6,16 \text{ кВ/мм}. \quad (10)$$

Определяем $\frac{E_{\text{макс}}}{E_{\text{н}}}$ и соответственно им по обобщенным характеристикам $\frac{P}{n^2 * r^2}$: $E_{\text{макс}} / E_{\text{нх}} = 493,4 / 41,6 = 11,8$; $P_{\text{хп}} / (n^2 * r^2) = 0,008 = 0,011 \text{ кВт}$. $\frac{E_{\text{макс}}}{E_{\text{н}}} = 291,9$; $P_{\text{хп}} / (n^2 * r^2) = 0,35 = 0,48 \text{ кВт}$. (11)

$$\frac{E_{\text{макс}}}{E_{\text{н}}} = 302,7; \frac{P_{\text{хп}}}{n^2 * r^2} = 0,9 = 1,23 \text{ кВт}; \quad (12)$$

$$E_{\text{макс}} / E_{\text{н}} = 80; P_{\text{хп}} / (n^2 * r^2) = 2 = 2,72 \text{ кВт}. \quad (13)$$

Годовые потери на корону составляют:

$$A = n^2 * r^2 (P_{\text{хп}} * h_{\text{хп}} + P_{\text{сс}} * h_{\text{сс}} + P_{\text{д}} + h_{\text{д}} + P_{\text{и}} + h_{\text{и}}) = 3^2 * 0,39^2 (0,011 * 7764 + 0,48 * 315 + 1,23 * 406 + 2,72 * 275) = 2031 \text{ кВт/км}. \quad (14)$$

Среднее годовые потери мощности:

$$P = A / 8760 = 2031 / 8760 = 0,23 \text{ кВт/км}; \quad 2031 * 82,7 = 167963,7 \text{ кВт}; \quad 2031 * 128,7 = 419604,6 \text{ кВт}; \quad 2031 * 77,9 = 158214,9 \text{ кВт}; \quad 2031 * 68,3 = 138717,3 \text{ кВт}; \quad 2031 * 63,2 = 128359,2 \text{ кВт}; \quad 2031 * 90,2 = 183196,2 \text{ кВт}; \quad 2031 * 108,8 = 220972,8 \text{ кВт}; \quad 2031 * 73 = 148263 \text{ кВт}. \quad (15)$$

Полученные расчетные параметры представлены в таблице 3.

Таблица 3. Потери на коронный разряд

Погодные условия	Токтогульская ГЭС - «Датка», кВт*час	Токтогульская ГЭС - «Туле бердиева», кВт*час	«Тулебердиева» - «Фрунзенская», кВт*час
Хорошая погода	3440,3	5353,9	3240,6
Сухой снег	139,8	217,5	131,7
Дождь	134,8	209,7	126,9
Изморозь	509,4	792,8	479,8
Потери на корону за год, кВт*час	167963	261389	158214

Снижение потерь на коронный разряд осуществляется если: увеличить напряжение $U_{кр}$, за счет увеличения диаметра проводов и увеличением расстояния между проводами; на ЛЭП 500 кВ и выше использовать расщепленные провода, что приведет к увеличению пропускной способности и снижению (ограничению) коронирования ВЛ до экономически приемлемого уровня; снизить напряжения в плохую погоду (изморозь, дождь) до 10 %, что приведет к уменьшению потерь на корону до 50 % но увеличивает потери на нагрев проводов.

Для снижения потерь энергии в ЛЭП предлагается:

1. Установить управляемые шунтирующие реакторы (рисунок 3) [4].

Рис. 3. Схема и фото управляемого шунтирующего реактора

2. Использовать «Интеллектуальные сети Smart Grid», которые автоматизируют процессы обнаружения опасных участков электросети и минимизировать потери (рис. 4).

Рис. 4. Система Smart Grid

3. Установить статический компенсатор (рис. 5).

Рис. 5. Схема и фото статического синхронного компенсатора

Статические синхронные компенсаторы реактивной мощности (СТАТКОМ-ы) регулируют напряжение на

линии с высоким быстродействием и надежностью, позволяют передавать переменный ток (FACT) на основе современной технологии силовой электроники IGBT (рис. 6) [5].

Рис. 6. Схема подключения статического компенсатора

Система управления и защиты обеспечивает быструю компенсацию реактивной мощности нагрузки и поддержание регулируемого параметра в соответствии с заданной установкой, выполняет защиту оборудования, контроль и сигнализацию отказов и может быть модифицирована под конкретные требования. В обычных случаях статический тиристорный компенсатор будет контролировать и регулировать напряжение до необходимого заданного значения в нормальных условиях статической устойчивости и в случае неисправностей, выполняя оперативное динамическое изменение реактивной мощности после возникновения повреждений в системе, например, в результате коротких замыканий в сети, отключений питания линий электропередач и генератора. Компенсатор способен дополнительно увеличивать пропускную способность линий, снижать потери, уменьшать амплитуду качания активной мощности и предотвращать повышение напряжения при потере нагрузки.

Преимущества СТАТКОМ-а являются: минимальное воздействие на питающую сеть при запуске, гибкий диапазон компенсации реактивной мощности, регулирование осуществляется как в емкостном, так и в индуктивном диапазоне, быстродействие около 10 мс, что позволяет осуществлять компенсацию реактивной мощности для резко переменной нагрузки, более эффективное снижение колебаний, улучшенная фильтрация гармонических искажений, отсутствие зависимости генерации мощности от напряжения сети, высокая надежность с автоматическим шунтированием поврежденного последовательного модуля, функция мультикомпенсации позволяет контролировать перенапряжение в режиме реального времени, что улучшает стабильность напряжения системы, поддерживать напряжения в ЛЭП в динамических режимах, демпфировать качания мощности энергосистемы.

Литература:

1. Энергетика Кыргызстана. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2017. – 144с.
2. Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ). 7-е издание / Ред. А.М. Меламед М.: НЦ ЭНАС, 2011.
3. Руководящие указания по расчету потерь мощности от коронного разряда на проводах горных линий электропередачи. Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики. Кыргызский научно-технический центр «Энергия». Бишкек 2014.
4. <https://www.ukkz.com/ru/catalog/novinka-staticeskij-generator-reaktivnoj-mosh-nosti-statcom.html>
5. <http://nidec-asi-vei.ru/produksiya/statkomi-dlya-nuzhd-promishlennosti-i-energetiki/>